

A INTERVENÇÃO MULTIPROFISSIONAL NOS CUIDADOS PALIATIVOS COM PESSOAS COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO MENTAIS

Elisabete Soares de Santana¹

Thaysa Gabriella Melo de Moura Silva²

Chiara Viana Cabral Moreira³

Laura Gabryelle Silva Reis⁴

Maria Eduarda Lima de Oliveira⁵

Alana Gabriela de Araujo Passos⁶

Anna Gabriela Pereira da Costa⁷

Alessandra Silva de Albuquerque⁸

Maryane Lira Nascimento⁹

João Igo Araruna Nascimento¹⁰

Dayane Lopes de Medeiros¹¹

Amanda Pereira de Siqueira¹²

Lorena Carvalho Santana¹³

RESUMO: Introdução: Os Cuidados Paliativos são uma abordagem holística voltada para a melhora da qualidade de vida de pacientes de todas as idades que enfrentam doenças graves ou ameaçadoras à vida, condições ou tratamentos que causam sintomas debilitantes, ou dor e sofrimento relacionado à saúde, especialmente aqueles próximos ao fim da vida. Então os Cuidados Paliativos são uma abordagem holística voltada para a melhora da qualidade de vida dos pacientes. **Objetivos:** Investigar a intervenção multiprofissional nos cuidados paliativos para pessoas com Transtornos Mentais Graves e Persistentes (TMGP). **Metodologia:** Trata-se de revisão integrativa da literatura que sintetiza resultados de pesquisas publicadas. Os dados foram coletados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), incluindo LILACS, MEDLINE e PUBMED. Foram incluídos artigos completos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos cinco anos, que abordam a temática. Teses, dissertações, monografias e estudos repetidos foram excluídos. **Resultados e Discussões:** O foco dos cuidados paliativos é proporcionar bem-estar e qualidade de vida a indivíduos que enfrentam doenças graves, progressivas e terminais. É fundamental adotar uma abordagem holística, na qual deve ter consideração em todos os aspectos que constituem o paciente, como sua espiritualidade, contexto social, estado emocional e saúde física. Estudos feitos durante momentos de alterações nas diretrizes de saúde mental em diferentes nações apontam para a importância de atenção

personalizada e estabelecimento de serviços de suporte apropriados para os pacientes.
Considerações Finais: A expectativa é que os resultados deste estudo possam colaborar para uma melhoria na prestação de serviços de saúde, promovendo um cuidado mais completo.

Palavras-Chave: Cuidados Paliativos; Equipe de Assistência ao Paciente; Transtornos Mentais.

Área Temática: Ciências Humanas, Saúde Mental & Social.

E-mail do autor principal: elisabetesoares0987@gmail.com

¹Farmácia, Faculdade Santíssima Trindade - FAST, Nazaré da Mata-Pernambuco, elisabetesoares0987@gmail.com.

²Psicóloga, Faculdade Uninassau Olinda - Olinda, Pernambuco, thaysapsicologia@hotmail.com.

³Enfermagem, Centro Universitário Teresa D'Ávila - UNIFATEA, Lorena - São Paulo, chiaracmoreira@gmail.com.

⁴Psicologia, Universidade Estadual do Piauí - UESPI, Teresina - Piauí, lauragabryellesilvareis2018@gmail.com.

⁵Enfermagem, Faculdade de filosofia, ciências e letras - Fafia, Alegre, Espírito Santo enfmarieduarda@gmail.com.

⁶Psicóloga, Centro de ensino unificado do Piauí - CEUPI, Teresina - Piauí, Alanagabriela.araujo@gmail.com.

⁷Enfermeira, Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, João Pessoa - Paraíba, annagabrielapereiracosta.1@gmail.com.

⁸Enfermagem, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco - IFPE, Pesqueira, Pernambuco, asa10@discente.ifpe.edu.br.

⁹Fisioterapeuta, Faculdade Uninassau Recife - Recife, Pernambuco, Maryane.lira@hotmail.com.

¹⁰Farmacêutico, Centro Universitário Santa Maria - UNIFSM, Cajazeiras, Paraíba, joaoigo009@gmail.com.

¹¹Pedagoga, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Mestranda na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Pernambuco, Recife, daymayaralopes@gmail.com.

¹²Enfermeira _Mestra Universidade federal de mato grosso Ufmt, amanda.siqueira@unemat.br.

¹³Terapeuta Ocupacional, Faculdade Santa Terezinha - CEST, São Luís - MA, to.lorenasantana@gmail.com.

1. INTRODUÇÃO

Os Cuidados Paliativos são uma abordagem holística voltada para a melhora da qualidade de vida de pacientes de todas as idades que enfrentam doenças graves ou ameaçadoras à vida, condições ou tratamentos que causam sintomas debilitantes, ou dor e sofrimento relacionado à saúde, especialmente aqueles próximos ao fim da vida (Radbruch *et al.*, 2020).

Desde então, os cuidados paliativos evoluíram para uma abordagem especializada que pode ser iniciada em qualquer estágio da doença ou condição e não apenas na fase terminal (Kassa *et al.*, 2018). Esta abordagem reafirma a vida e a morte como processos naturais, aprimora o conforto e a qualidade de vida durante o tratamento ou a progressão da doença, e considera os aspectos espirituais, culturais, físicos, emocionais e sociais da experiência de cada indivíduo (Taylor; Davies, 2024).

Como os cuidados paliativos não possuem um cenário específico, eles se integram em diferentes ramos clínicos e oferecem um cuidado para pacientes heterogêneos (Deliens, 2024), incluindo aqueles com doenças avançadas, progressivas e ameaçadoras à vida, bem como transtornos psiquiátricos progressivos (Elgudin, 2024). Com os avanços nos tratamentos em psiquiatria nas últimas décadas, Westermair *et al.* (2022) aborda sobre como indivíduos com transtornos mentais graves e persistentes, frequentemente não têm seus sintomas suficientemente aliviados pelos tratamentos disponíveis, que muitas vezes resultam em efeitos colaterais indesejados (Zumstein & Riese *et al.* 2020).

Zumstein e Riese (2020) definem Transtorno Mentais Graves e Persistentes como os indivíduos que possuem um transtorno diagnosticado por pelo menos 2 anos pelo DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) que causam grave comprometimento funcional. Neste contexto, se encontram os cuidados paliativos psiquiátricos que se dedicam a amenizar o sofrimento causado pelos sintomas incuráveis dos TMGP, melhorando a qualidade de vida desses pacientes.

Os cuidados paliativos e a psiquiatria possuem raízes parecidas: ambas surgiram de um ramo da medicina que se baseia em uma prática biopsicossocial, e não são limitadas somente ao fim da vida (Levitt *et al.*, 2024). Enquanto a psiquiatria curativa foca na diminuição dos sintomas relacionados aos TMGP, os cuidados paliativos psiquiátricos buscam outros meios

para além de atenuar parcialmente os sintomas, consideram os fatores psicológicos, sociais, espirituais, biológicos e existenciais (Stoll *et al.*, 2022).

Dado que os TMGP podem representar um fardo significativo para os indivíduos acometidos e suas famílias, além de serem estigmatizados pela sociedade, os cuidados paliativos psiquiátricos se mostram essenciais ao proporcionar um cuidado personalizado, holístico e humano, levando em conta que indivíduos com doenças mentais crônicas correm um risco maior de riscos de mortes por neoplasias e outras doenças (Güreş; Özbaş, 2023).

Ao introduzir os cuidados paliativos psiquiátricos dentro desse contexto, pacientes com TMGP têm a oportunidade de se beneficiarem de tratamentos que abordam diversos aspectos de suas vidas, utilizando-se não somente de psiquiatras, mas também de outros profissionais que compõem a equipe multiprofissional. Para oferecer qualidade nos cuidados paliativos, é requerido a presença de profissionais de diversas áreas, possibilitando um cuidado integralmente holístico proveniente de competências multidisciplinares com um enfoque interdisciplinar (Melender *et al.*, 2020).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é investigar a intervenção multiprofissional nos cuidados paliativos para pessoas com diagnóstico de Transtornos Mentais Graves e Persistentes (TMGP). Assim, buscamos compreender como uma equipe multiprofissional pode proporcionar um cuidado integral e humanizado, abordando os diversos aspectos da vida dos pacientes com TMGP, e avaliar os benefícios dessa abordagem holística para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos.

2. MÉTODO OU METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura científica, a qual utilizou uma síntese de resultados obtidos através de pesquisas já publicadas de modo a fazer a arguição dos resultados encontrados (Dantas *et al.*, 2022). Dessa forma, para a construção deste estudo, utilizou-se a estratégia PICo, a qual representa um acrônimo para Paciente (P), Interesse (I) e contexto (Co). Assim, para direcionar a pesquisa, adotou-se como pergunta norteadora: “Quais as intervenções multiprofissionais utilizadas nos cuidados paliativos às pessoas com diagnóstico de transtorno mental?”.

A coleta e análise dos dados foram provenientes da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com as bases de dados da Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Medical Literature Analysis Retrieval System Online* (MEDLINE) e *Medical Publications* (PUBMED), através dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): “Cicatrização”, “Feridas”, “Plantas Medicinais”, combinados entre si pelo operador booleano “AND”.

A busca nas bases de dados ocorreu no mês de junho de 2024. Foram definidos como critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem a temática, dos últimos cinco anos. Como critérios de exclusão: teses, dissertações, monografias e estudos repetidos nas bases de dados. A partir da busca inicial com os descritores e operadores booleanos definidos, foram encontrados 425 estudos nas bases selecionadas e após aplicar os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 21 estudos para compor a revisão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos bancos de dados eletrônicos da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Revista de Políticas Públicas (SANARE) e *Scientific Eletronic Library Online* (SciELO), foram selecionados 9 materiais para a revisão. Esses materiais incluem artigos científicos, sendo obtidos a maioria pelo PUBMED.

Posteriormente, os materiais foram organizados em uma tabela, separados por autor, ano de publicação, título, metodologia utilizada e um resumo sucinto das conclusões.

Tabela 1 – Classificação dos artigos de acordo com os autores, ano de publicação, títulos dos artigos, metodologia de estudo utilizada e conclusões.

Autor(es)	Ano	Nome do Artigo	Metodologia	Conclusão
-----------	-----	----------------	-------------	-----------

IRWIN, K. <i>et al.</i>	2022	Study protocol for a randomized trial of bridge: Person-centered collaborative care for serious mental illness and cancer	Ensaio Randomizado	Neste estudo serão detalhados os esforços para a identificação sistemática de indivíduos com DMI e câncer, apresentando a primeira evidência experimental do impacto de um cuidado colaborativo centrado no paciente no tratamento do câncer para essa população.
KOTZE, <i>et al.</i>	2020	End-of-life decision-making capacity in an elderly patient with schizophrenia and terminal cancer	Estudo de Caso	É necessário realizar mais pesquisas sobre cuidados paliativos e planejamento avançado de cuidados para pessoas com SMI. Os serviços de saúde devem seguir a recomendação de implementar o planejamento avançado de cuidados de forma regular.
EBENAU, A. <i>et al.</i>	2020	Palliative care for patients with substance use disorder and multiple problems: a qualitative study on experiences of healthcare professionals, volunteers and experts-by-experience	Estudo Qualitativo	Uma melhor integração e colaboração entre profissionais com experiência em dependência, cuidados paliativos e tratamentos em geral são essenciais para assegurar um bom atendimento paliativo para pacientes com SUD.
HAMANO, J. <i>et al.</i>	2021	Comparison of the prevalence and associated factors of hyperactive delirium in advanced cancer patients between inpatient palliative care and palliative home care	Estudo Qualitativo	Não houve diferença relevante na taxa de delírio agitado encontrada três dias antes do falecimento entre pacientes recebendo cuidados paliativos em ambiente hospitalar e aqueles em âmbito domiciliar.

MCKILLIP, <i>et al.</i>	2019	Respecting Autonomy and Promoting the Patient's Good in the Setting of Serious Terminal and Concurrent Mental Illness	Estudo de Caso	Os cuidados paliativos proporcionam uma abordagem integral no tratamento de aflições complexas. Profissionais especializados nessa área desenvolvem habilidades avançadas para estimar prognósticos, facilitar comunicações e metas.
ASHOK, <i>et al.</i>	2023	Challenges and opportunities for improvement when people with an intellectual disability or serious mental illness also need palliative care: A qualitative meta-ethnography	Estudo Qualitativo	É imprescindível obter evidências, inclusive por meio dos relatos de indivíduos com deficiência intelectual ou doença mental severa, a fim de direcionar de forma urgente as ações que visam aprimorar o acesso e a qualidade dos cuidados paliativos que recebem.
MO, L. <i>et al.</i>	2021	Referral Criteria to Specialist Palliative Care for Patients with Dementia: A Systematic Review	Revisão Sistemática	Nesta revisão sistemática, foi ressaltada a divergência de opiniões em relação aos critérios de encaminhamento para cuidados paliativos em pacientes com demência, bem como a urgência de encontrar desencadeadores oportunos para estabelecer uma padronização no encaminhamento.
GILISSEN, J. <i>et al.</i>	2021	Earlier initiation of palliative care in the disease trajectory of people living with dementia: a scoping review protocol	Revisão de Escopo	Até o momento, as pesquisas sobre cuidados paliativos têm se concentrado principalmente em pacientes com demência avançada, negligenciando aqueles com casos menos graves da doença, que podem estar enfrentando outras condições fatais.

COLE, C. <i>et al.</i>	2023	Care challenges of home health patients living with dementia: a pathway forward with palliative care	Estudo Qualitativo	Durante esta pesquisa qualitativa, nossa investigação destacou a importância de oferecer orientação preventiva, como segurança e planejamento antecipado dos cuidados, aliada a um apoio emocional e prático aos cuidadores.
------------------------	------	--	--------------------	--

Fonte: os autores, 2023.

O foco dos cuidados paliativos é proporcionar bem-estar e qualidade de vida a indivíduos que enfrentam doenças graves, progressivas e terminais. Segundo Irwin *et al.* (2022), é fundamental adotar uma abordagem holística, na qual deve-se ter consideração em todos os aspectos que constituem o paciente, como sua espiritualidade, contexto social, estado emocional e saúde física.

Estudos feitos durante momentos de alterações nas diretrizes de saúde mental em diferentes nações apontam para a importância de uma atenção personalizada e do estabelecimento de serviços de suporte apropriados para os pacientes (Kotze *et al.*, 2020; Ebenau *et al.*, 2020; Humano *et al.*, 2021; *et al.*, 2021). Isso ressalta a urgência de políticas de saúde voltadas para o bem-estar geral de pessoas com transtornos mentais, resultando em melhorias significativas em sua qualidade de vida.

Esse benefício ficou claro em uma pesquisa que destacou os relatos de enfermeiros, os quais indicaram que indivíduos com transtorno mental, hospitalizados em instituições psiquiátricas, enfrentavam sérias barreiras para se reintegrarem à sociedade e, por isso, necessitavam de cuidados paliativos na própria unidade de saúde mental em algum momento específico (Mckillip *et al.*, 2019; Mo *et al.*, 2021; Gilissen *et al.*, 2021).

Entretanto, enfrentaram obstáculos devido às restrições nas opções de oferecer cuidados paliativos no ambiente de saúde mental. Muitos pacientes com distúrbios mentais são encaminhados para locais de cuidados físicos no fim da vida. Essa situação não apenas compromete a continuidade dos cuidados, mas também apresenta problemas, uma vez que os profissionais da área da saúde podem não estar aptos e dispostos a lidar com pessoas com demandas psiquiátricas. Dessa forma, os pacientes podem acabar não recebendo os cuidados

paliativos necessários. Uma abordagem mais oportuna e apropriada seria preferível (Ashok *et al.*, 2023; Cole *et al.*, 2023).

Portanto, no que se refere às percepções sobre a conexão entre os cuidados paliativos e a saúde mental, houve discordâncias em relação à forma como essa relação ocorre e à sua existência. Alguns terapeutas ocupacionais mencionaram sobre observar uma ligação entre os dois temas, incluindo os usuários com diagnósticos de transtornos mentais.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente às novas abordagens para o cuidado da saúde mental de forma mais empática, o estudo destaca os cuidados paliativos como uma tática de apoio para pessoas que enfrentam quadros crônicos e debilitantes de angústia psicológica, sem depender da proximidade com a morte.

Para atuar em cuidados paliativos, é fundamental a colaboração entre diferentes áreas profissionais, de modo a compreender as diversas necessidades dos pacientes. É ao considerar a totalidade do indivíduo, levando em conta aspectos biológicos, sociais, mentais e espirituais, que se torna possível oferecer cuidados paliativos adequados. Esse trabalho demanda a interação constante entre profissionais de variadas especialidades para discutir questões relacionadas ao adoecimento, internação e morte, com o objetivo de elaborar um plano terapêutico que atenda às demandas dos pacientes e seus familiares, buscando assim reduzir o sofrimento.

A expectativa é que os resultados deste estudo possam colaborar para uma melhoria na prestação de serviços de saúde, promovendo um cuidado mais completo e compassivo, baseado principalmente na abordagem integral da saúde. Portanto, é preciso realizar um maior número de pesquisas que explorem esse assunto e contribuam, assim, para o avanço e aprofundamento dos cuidados paliativos.

REFERÊNCIAS

ASHOK., et al. Desafios e oportunidades de melhoria quando pessoas com deficiência intelectual ou doença mental grave também precisam de cuidados paliativos: uma metaetnografia qualitativa. **Medicina paliativa**, v. 37, n. 8, p. 1047-1062, 2023. Disponível em: [Desafios e oportunidades de melhoria quando pessoas com deficiência intelectual ou](#)

[doença mental grave também precisam de cuidados paliativos: uma metaetnografia qualitativa - Nivedita Ashok, Daniel Hughes, Sarah Yardley, 2023 \(sagepub.com\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

COLE, Connie S. et al. Care challenges of home health patients living with dementia: a pathway forward with palliative care. **BMC Palliative Care**, v. 22, n. 1, p. 122, 2023. Disponível em: [Desafios do cuidado de pacientes de saúde domiciliar que vivem com demência: um caminho a seguir com os cuidados paliativos - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

DANTAS, H. L. L. et al. Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico. **Revista Recien-Revista Científica de Enfermagem**, v. 12, n. 37, p. 334-345, 2022. Disponível em: [Como elaborar uma revisão integrativa: sistematização do método científico | Request PDF \(researchgate.net\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

DELIENS, L. Research methods in palliative care. **Palliative Medicine**, v. 38, n. 6, p. 606-607, 2024. Disponível em: [Métodos de pesquisa em cuidados paliativos - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

EBENAU, Anne et al. Palliative care for patients with substance use disorder and multiple problems: a qualitative study on experiences of healthcare professionals, volunteers and experts-by-experience. **BMC palliative care**, v. 19, p. 1-13, 2020. Disponível em: [Cuidados paliativos para pacientes com transtorno por uso de substâncias e múltiplos problemas: um estudo qualitativo sobre experiências de profissionais de saúde, voluntários e especialistas por experiência - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

ELGUDIN., et al. Palliative psychiatry for a patient with treatment-refractory schizophrenia and severe chronic malignant catatonia: case report. **Annals of Palliative Medicine**, v. 13, n. 2, p. 433-439, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38509645/>. Acesso em: 08 julho. 2024.

GILISSEN, Joni et al. Earlier initiation of palliative care in the disease trajectory of people living with dementia: a scoping review protocol. **BMJ open**, v. 11, n. 6, p. e044502, 2021. Disponível em: [Psiquiatria paliativa para paciente com esquizofrenia refratária ao tratamento e catatonia maligna crônica grave: relato de caso - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

GÜREŞ, E. E.; ÖZBAŞ, A. A. A current overview of palliative care: Palliative psychiatry. **Turkish Journal of Clinic Psychiatry**, v. 26, n. 3, p. 219-226, 2023. Disponível em: [KPD 26 3 219 226.pdf \(journalagent.com\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

HAMANO, Jun et al. Comparison of the prevalence and associated factors of hyperactive delirium in advanced cancer patients between inpatient palliative care and palliative home care. **Cancer Medicine**, v. 10, n. 3, p. 1166-1179, 2021. Disponível em: [Comparison of the prevalence and associated factors of hyperactive delirium in advanced cancer patients between inpatient palliative care and palliative home care - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

IRWIN, Kelly E. et al. Study protocol for a randomized trial of bridge: Person-centered collaborative care for serious mental illness and cancer. **Contemporary clinical trials**, v. 123, p. 106975, 2022. Disponível em: [Protocolo de estudo para um estudo randomizado de ponte: Cuidado colaborativo centrado na pessoa para doenças mentais graves e câncer - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

KASSA, Stein et al. Integration of oncology and palliative care: a Lancet Oncology Commission. **The Lancet. Oncology**, v. 19, n. 11, p. e588-e653, 2018. Disponível em: [Integração de oncologia e cuidados paliativos: uma Comissão de Oncologia Lancet - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

KOTZE., et al. End-of-life decision-making capacity in an elderly patient with schizophrenia and terminal cancer. **South African Family Practice**, v. 62, n. 3, 2020. Disponível em: [End-of-life decision-making capacity in an elderly patient with schizophrenia and terminal cancer - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

LEVITT, S., et al. Palliative psychiatry: research, clinical, and educational priorities. **Annals of Palliative Medicine**, v. 13, n. 3, p. 542-557, 2024. Disponível em: [Palliative psychiatry: research, clinical, and educational priorities - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

MCKILLIP., et al. Foco: Morte: Respeitando a Autonomia e Promovendo o Bem do Paciente no Cenário de Doenças Mentais Terminais e Concomitantes Graves. **O Jornal de Biologia e Medicina de Yale**, v. 92, n. 4, p. 597, 2019. Disponível em: [SciELO - Saúde Pública - "Ah, com certeza iam me dá alta, né...": autonomia no processo de cuidado em saúde de sujeitos hospitalizados "Ah, com certeza iam me dá alta, né...": autonomia no processo de cuidado em saúde de sujeitos hospitalizados \(scielosp.org\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

MELENDER., et al. The required competencies of physicians within palliative care from the perspectives of multi-professional expert groups: a qualitative study. **BMC Palliat Care**, v. 19, n. 65, 2020. Disponível em: [As competências exigidas dos médicos em cuidados paliativos na perspectiva de grupos de especialistas multiprofissionais: um estudo qualitativo - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

MO, Li et al. Critérios de encaminhamento para cuidados paliativos especializados para pacientes com demência: uma revisão sistemática. **Jornal da Sociedade Americana de Geriatria**, v. 69, n. 6, p. 1659-1669, 2021. Disponível em: [SciELO - Brazil - Cuidados Paliativos: Alternativa para o Cuidado Essencial no Fim da Vida Cuidados Paliativos: Alternativa para o Cuidado Essencial no Fim da Vida](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

RADBRUCH, L., et al. Redefining Palliative Care - A New Consensus-Based Definition. **J Pain Symptom Manage**, v. 60, n. 4, p. 754-764, 2020. Disponível em: [Redefining Palliative Care-A New Consensus-Based Definition - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

STOLL, J., et al. Palliative Psychiatry for Patients With Severe and Persistent Mental Illness: A Survey on the Attitudes of Psychiatrists in India Compared to Psychiatrists in Switzerland. **Front Psychiatry**, v. 13, 2022. Disponível em: [Psiquiatria paliativa para pacientes com doença mental grave e persistente: uma pesquisa sobre as atitudes dos psiquiatras na Índia em comparação com os psiquiatras na Suíça - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

TAYLOR, A.; DAVIES, A. The role of specialist palliative care in individuals "living beyond cancer": a narrative review of the literature. **Support Care Cancer**, v. 32, n. 7, p. 414, 2024. Disponível em: [The role of specialist palliative care in individuals "living beyond cancer": a narrative review of the literature - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

WESTERMAIR., et al. Palliative psychiatry in a narrow and in a broad sense: A concept clarification. **J Psychiatry**, v. 56, n. 12, p. 1535-1541, 2022. Disponível em: [Palliative psychiatry in a narrow and in a broad sense: A concept clarification - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.

ZUMSTEIN, N.; RIESE, F. Defining Severe and Persistent Mental Illness - A Pragmatic Utility Concept Analysis. **Front Psychiatry**, v. 11, p. 648, 2020. Disponível em: [Defining Severe and Persistent Mental Illness-A Pragmatic Utility Concept Analysis - PubMed \(nih.gov\)](#). Acesso em: 08 julho. 2024.